

УДК 342.922:354

Проневич Олексій Станіславович –

*доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри службового та медичного
права Навчально-наукового інституту права
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
(вул. Володимирська 60, м. Київ, 01033, Україна)
ORCID ID: <http://orcid.org/0000-0001-5170-4751>*

Oleksii S. Pronevych –

*Doctor of Juridical Sciences, Professor, Professor
of the Department Public Service and Medical Law, Educational and Scientific Institute of Law,
Taras Shevchenko National University of Kyiv
(60 Volodymyrska Street, Kyiv, 01033, Ukraine)
ORCID ID: <http://orcid.org/0000-0001-5170-4751>*

Адміністративно-правові засади службової діяльності Уповноваженого у справах Європейського Суду з прав людини

Стаття присвячена осмисленню адміністративно-правових засад службової діяльності Уповноваженого у справах Європейського Суду з прав людини. Констатовано, що Уповноважений у справах Європейського суду з прав людини належить до спеціалізованих уповноважених у структурі центральних органів виконавчої влади. Імплементация інституту Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини детермінована прагненням підвищити інституційно-функціональну спроможність Міністра юстиції України як адміністративного органу, відповідального за підготовку документів і представництво України в Європейському суді з прав людини під час розгляду справ про порушення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, координацію виконання рішень Європейського суду з прав людини у справах проти України та звітування перед Комітетом міністрів Ради Європи про стан їх виконання. У контексті фахової дискусії щодо специфіки правової природи посади Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини артикульовано альтернативні судження щодо її належності до політичних посад в системі органів виконавчої влади, наявності ознак політичних та адміністративних посад, спорідненості з посадами патронатної служби. Гібридний характер посади Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини першочергово зумовлений еkleктичністю легального закріплення його адміністративно-правового статусу, невиправданим використанням абстрактних теоретичних конструкцій на кшталт «посадова особа Міністерства юстиції» або «посада урядового уповноваженого» при визначенні його адміністративної правосуб'єктності.

Ключові слова: адміністративно-правовий статус, суд, Уповноважений у справах Європейського суду з прав людини, суб'єкт, громадянин, людина, права, свободи, обов'язки, функції.

O.S. Pronevych Administrative and Legal Principles of the Official Activity of the Commissioner for the Affairs of the European Court of Human Rights

The article is devoted to the understanding of the administrative and legal principles of the official activity of the Commissioner for the affairs of the European Court of Human Rights as a specific category of the ombudsman involved in the implementation of a particularly socially significant function of ensuring the representation of Ukraine in the European Court of Human Rights and coordinating the implementation of the decisions of the European Court of Human Rights. It was established that the Commissioner for the cases of the European Court of Human Rights belongs to executive specialized commissioners in the structure of the central bodies of executive power. The implementation of the institution of the European Court of Human Rights Commissioner was carried out in the context of the affirmation of the European upward managerial and legal trend, determined by the desire to increase the institutional and functional capacity of the Minister of Justice of Ukraine as an official responsible

for the preparation of documents and the representation of Ukraine at the European Court of Human Rights during consideration of cases of violations of the Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, coordination of the implementation of decisions of the European Court of Human Rights in cases against Ukraine and reporting to the Committee of Ministers of the Council of Europe on the status of their implementation. In the context of the professional discussion on the specifics of the legal nature of the position of Commissioner for the European Court of Human Rights, alternative judgments were articulated regarding its belonging to political positions in the system of executive authorities, the presence of signs of political and administrative positions, and kinship with the positions of the patronage service. The hybrid nature of the position of the Commissioner in the cases of the European Court of Human Rights is primarily due to the eclecticism of the legal consolidation of his administrative-legal status, the unjustified use of abstract theoretical constructions such as "official of the Ministry of Justice" or "the position of a government commissioner" when determining his administrative legal personality. The prospect of eliminating the uncertainty of the administrative and legal status of the European Commissioner for the European Court of Human Rights consists in the need to form a legal dogma of the commissioners in the bodies of executive power, confirm their belonging to the civil service corps, comprehensively determine the qualification requirements for candidates to fill the specified position, a comprehensive definition of the competence of the European Court of Human Rights Commissioner as an official, his granting of public-authority powers in legal relations with other subjects of public administration and regional representations, a clear articulation of a scientifically based catalog of criteria for evaluating the effectiveness of official activities, definition of deontological standards of official activities, increasing the transparency of official activities, highlighting strategic areas of information, communication and educational activities.

Keywords: administrative-legal status, subject, Government Commissioner in the cases of the European Court of Human Rights, person, rights, freedoms, functions, tasks.

Постановка проблеми. Євроінтеграція є екзистенційним соціально-правовим імперативом, об'єктивно зумовленим прагненням українського суспільства забезпечити верховенство права, реалізацію легального публічного інтересу та суб'єктивних прав приватних осіб, імплементацію принципів належного врядування, розбудову людиноцентричної публічної адміністрації, надання якісних адміністративних послуг, формування функціонально спроможної та етизованої публічної служби. Ратифікована Законом України від 17 липня 1997 року № 475/97-ВР Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (Європейська конвенція з прав людини) та Протоколи до неї [1] є частиною вітчизняного законодавства (у частині 1 статті 9 Конституції України закріплено правовий імператив щодо інкорпорування до національного законодавства України міжнародних договорів, «згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України» [2]). Відповідно до статті 19 Європейської конвенції з прав людини передбачено створення Європейського суду з прав людини «для забезпечення дотримання Високими Договірними Сторонами їхніх зобов'язань за Конвенцією та Протоколами до неї» [3].

Європейський суд з прав людини є унікальним елементом європейського механізму захисту прав людини, юрисдикція якого поширюється на держави-члени Ради Європи, які ратифікували Європейську конвенцію з прав людини. Європейський суд з прав людини розглядає скарги про порушення прав людини. Рішення Європейського суду з прав людини мають прецедентний характер, є важливим джерелом права європейських демократій. Аксиоматично, що євроінтеграційний поступ України неможливий без імплементації європейських стандартів прав людини та забезпечення виконання рішень Європейського суду з прав людини, європеїзації адміністративної практики. Специфічним елементом вітчизняної системи публічного адміністрування є Уповноважений у справах Європейського суду з прав людини в складі Міністерства юстиції України, покликаний сприяти ствердженню примату міжнародного права, забезпечувати представництво України під час розгляду справ у Європейському суді з прав людини, координувати вжиття заходів з метою виконання міжнародних зобов'язань щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини. Наразі назріла нагальна необхідність з'ясування специфіки адміністративно-правового статусу

Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини, стану нормативно-правового регулювання його службової діяльності, пошуку шляхів новелізації відповідної нормативно-правової бази і модернізації інституційного механізму.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У вітчизняній юриспруденції відсутня усталена традиція комплексного дослідження інституту Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини. Окремі аспекти зазначеної проблеми розглядалися у працях С.Є. Тюріна [4], М.А. Баламуш та М.І. Лазарєвої [5], І. Сурай [6], С.А. Федчишина [7], Л.М. Акімової та О.О. Акімова [8], Б.С. Мукана [9], Т.В. Кожемякіної [10] тощо. Комплексний аналіз наукового доробку вітчизняних фахівців дає підстави стверджувати про переважне зосередження їх уваги на визначенні місця Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини у системі суб'єктів публічної адміністрації, аналізі специфіки посади Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини, функцій Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини, пошуку шляхів апробації позитивного зарубіжного досвіду діяльності зазначеної категорії виконавчого спеціалізованого уповноваженого у царині забезпечення виконання рішень Європейського суду з прав людини тощо. Як наслідок, еkleктичність методологічних підходів до з'ясування правової природи інституту Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини зберігається.

Невирішені раніше проблеми. Наразі існує нагальна необхідність інтенсифікації фахового дискурсу та підготовки фундаментальних міждисциплінарних наукових праць, присвячених формуванню службово-правової догми виконавчого спеціалізованого уповноваженого в органах виконавчої влади, компаративному аналізу позитивного зарубіжного досвіду імплементації інституту уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини, дослідженню генези та еволюції інституту Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини як унікального елемента вітчизняної системи публічного адміністрування у сфері юстиції, з'ясуванню специфіки соціальної місії та

правової природи Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини як галузевого омбудсмена, виявленню управлінсько-правових колізій у сфері відповідальності Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини, розробленню науково обґрунтованого каталогу критеріїв оцінювання ефективності службової діяльності Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини, функціональному обстеженню секретаріату Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини, аналізу результатів діяльності регіональних представників Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини, формулюванню обґрунтованих пропозицій щодо шляхів посилення інституційно-функціональної спроможності Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини тощо.

Мета статті полягає в осмисленні адміністративно-правових засад службової діяльності Уповноваженого у справах Європейського Суду з прав людини як специфічної категорії галузевого омбудсмена, долученого до реалізації особливо соціально значущої функції забезпечення представництва України в Європейському суді з прав людини та координації виконання рішень Європейського суду з прав людини.

Виклад основного матеріалу. Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» регулює відносини, що виникають у зв'язку з обов'язком держави виконати рішення Європейського суду з прав людини у справах проти України, з необхідністю усунення причин порушення Україною Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, з впровадженням в українське законодавство та адміністративну практику європейських стандартів прав людини. Відповідно до статті 46 «Обов'язкова сила рішень та їх виконання» Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод [11] рішення Європейського суду з прав людини є обов'язковими для виконання Україною. Законодавцем передбачено, що координація виконання рішень Європейського суду з прав людини має здійснювати «орган представництва», тобто орган, відповідальний за забезпечення представництва України в Європейському суді з прав людини [12].

Згідно з пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2006 року № 784 на Міністерство юстиції України було покладено функції органу, відповідального за забезпечення представництва України в Європейському суді з прав людини, координації виконання його рішень, а також інформування Комітету міністрів Ради Європи про хід виконання рішень Європейського суду з прав людини. Ці функції реалізуються Міністерством юстиції через Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра юстиції. За умовами оплати праці, матеріально-побутового та іншого забезпечення Уповноважений у справах Європейського суду з прав людини прирівняний «до посади Урядового уповноваженого» [13].

Зазначеною вище постановою Кабінету Міністрів України затверджено Положення про Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини, де артикульовано базові компетенційно-діяльнісні постулати щодо:

- визнання Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини «посадовою особою Міністерства юстиції», на яку «покладено повноваження щодо здійснення представництва України в Європейському суді з прав людини під час розгляду справ про порушення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, координації виконання його рішень, а також інформування Комітету міністрів Ради Європи про хід виконання рішень Суду»;

- встановлення обмежувальних цензів для кандидатів на заміщення посади Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини (громадянство України, вища юридична освіта, стаж роботи у галузі права не менш як три роки, володіння однією з офіційних мов Ради Європи);

- виокремлення основних завдань Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини (здійснення представництва України в Суді під час розгляду справ про порушення нею Конвенції, справ за заявами України стосовно порушення Конвенції іншими Договірними Сторонами, а також як третьої сторони під час розгляду справ за заявами громадян України або юридичних осіб -

резидентів України проти інших Договірних Сторін; координація роботи, пов'язаної з підготовкою матеріалів для розгляду справ у Суді та виконанням його рішень, співпраця з цією метою з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями; підготовка і внесення на розгляд Суду необхідних матеріалів, участь у слуханні справ, які ним розглядаються; організація роботи із створення необхідних умов для проведення Судом розслідування у справі про порушення Конвенції та вжиття заходів відповідно до Регламенту Суду здійснення координації виконання рішень Суду у справах, в яких Україна є стороною; інформування Комітету міністрів Ради Європи в установленому ним порядку про стан виконання Україною рішень Суду у справах, в яких Україна є стороною);

- визначення компетенції Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини (вивчення фактів та обставин справи про порушення Конвенції відповідно до запитів Суду; надання відповідей на запити Суду, надання доказів, надсилання повідомлень та додаткових письмових зауважень, а також іншої інформації у справах про порушення Конвенції; надсилання до адміністративних органів запитів стосовно надання матеріалів та інформації у справах про порушення Конвенції; координація роботи з підготовки пропозицій з організаційно-правових, процедурних та інших питань, пов'язаних із здійсненням представництва України в Суді; визначення заходів, необхідних для створення умов для проведення Судом розслідування у справах про порушення Конвенції; визначення порядку вжиття заходів відповідно до Регламенту Суду; виступ доповідачем під час розгляду в Суді справ щодо порушення Конвенції та/або організація залучення з цією метою представників відповідних державних органів, юридичних радників, зокрема іноземних; вжиття заходів на виконання вказівок, наданих Судом відповідно до правила 39 Регламенту Суду; координація виконання рішень Суду, надсилання до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій запитів із пропозиціями щодо вжиття заходів для розв'язання проблем, констатованих Судом; на умовах, визначених міжвідомчою

робочою групою, надсилання до Суду пропозицій щодо дружнього врегулювання спору або односторонню декларацію; підготовка і подання Комітету міністрів Ради Європи інформації та звітів про хід виконання рішень Суду у справах, в яких Україна є стороною; надсилання до державних органів, установ, організацій пропозиції для включення до навчальних програм із вивчення Конвенції та практики Суду; подання державним органам та органам місцевого самоврядування пропозицій щодо можливих шляхів запобігання порушенням прав людини в Україні; вжиття за необхідності заходів для залучення представників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, а також юридичних радників, примирювачів, фахівців, експертів, зокрема іноземних, для здійснення представництва України в Суді та координації виконання його рішень; «виконання за дорученням Міністра юстиції інших функцій»);

- створення Секретаріату Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини у складі центрального апарату Міністерства юстиції на правах окремого департаменту;

- запровадження на регіональному рівні інституту представників Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини забезпечення, які працюють у складі міжрегіональних територіальних органів Міністерства юстиції та очолюють регіональні відділення Секретаріату Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини [14].

Комплексний аналіз адміністративно-правового засад службової діяльності Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини дає підстави констатувати таке:

а) запровадження інституту Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини детерміновано прагненням забезпечити належне виконання Міністерством юстиції України функцій передбаченого Законом України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» органу представництва, відповідального за забезпечення представництва України в Європейському суді з прав людини та координацію виконання його рішень (підпункт 4-3 пункту 3 Положення про Міністерство юстиції

України [15]. Принагідно зауважимо, що імплементація інституту Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини здійснювалася у контексті апробації відповідного позитивного зарубіжного досвіду. Інститут уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини притаманний іншим європейським державам. Наприклад, відповідно до постанови Уряду Литовської Республіки від 3 липня 1995 року № 929 представник Литовської Республіки в Європейському суду з прав людини уповноважений координувати виконання рішень Європейського суду з прав людини у взаємодії з Міністерством юстиції та іншими адміністративними органами, ініціювати заходи з метою оптимізації виконання рішень Європейського суду з прав людини, надавати уряду інформацію у справах Європейського суду з прав людини, пов'язану з Литовською Республікою, залучати до виконання визначених завдань державні органи, органи місцевого самоврядування, науково-дослідні установи, експертів [6, С. 170];

б) Уповноважений у справах Європейського суду з прав людини належить до виконавчих спеціалізованих уповноважених у структурі центральних органів виконавчої влади. Зауважимо, що адміністративний орган або посада уповноваженого у системі органів виконавчої влади законами України «Про Кабінет Міністрів України», «Про центральні органи виконавчої влади» та/або «Про державну службу» не передбачені. Про уповноваженого не йшлося у Довіднику типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців [16] (втратив чинність на підставі наказу Національного агентства України з питань державної служби від 11 липня 2017 року № 147 [17]);

в) за умовами оплати праці, матеріально-побутового та іншого забезпечення Уповноважений у справах Європейського суду з прав людини прирівняний «до посади Урядового уповноваженого». Урядові уповноважені є різновидом виконавчого галузевого омбудсмена, який поєднує ознаки адміністративного органу, спеціалізованої правозахисної інституції та патронатної служби. Стратегічним пріоритетом службової діяльності урядового уповноваженого є реалізація легального публічного інтересу

щодо вирішення окремих екзистенційних проблем, забезпечення суб'єктивних прав (поновлення порушених прав) приватних осіб, щодо яких суб'єкти владних повноважень упродовж тривалого часу системно застосовували дискримінаційні практики. Урядові уповноважені не наділені публічно-владними повноваженнями, оскільки реалізують організаційні, експертно-аналітичні та консультативно-дорадчі функції (підготовка у межах компетенції та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України пропозицій щодо вжиття заходів з метою захисту прав та законних інтересів приватних осіб, здійснення моніторингу стану законодавчого забезпечення реалізації державної політики в окремій сфері суспільних відносин, підготовка експертних висновків, участь у координації діяльності профільних суб'єктів публічного адміністрування в певній сфері суспільних відносин тощо) [18, С. 35-36];

г) Уповноважений у справах Європейського суду з прав людини формально визначений постановою Кабінету Міністрів України посадовою особою Міністерства юстиції. Дефініція «посадова особа Міністерства юстиції» у чинному законодавстві України формально не визначена. Тобто не йдеться про виокремлення особливої категорії посадових осіб з чітко визначеною адміністративною правосуб'єктністю у сфері юстиції, а радше про інституційну належність Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини до системи Міністерства юстиції України, його оперативне підпорядкування Міністру юстиції України та безпосереднє долучення до підготовки документів та представництва України в Європейському суді з прав людини під час розгляду справ про порушення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, координації виконання рішень Європейського суду з прав людини у справах проти України та звітування перед Комітетом міністрів Ради Європи про стан їх виконання. Наголосимо, що у листі Міністерства юстиції України від 22 лютого 2013 року № 1332-0-26-13/11 артикульовано постулати, суттєві для розуміння правової природи посадової особи, а саме: головним критерієм віднесення особи до кола посадових осіб є наявність в неї організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських

функцій; організаційно-розпорядчими обов'язками є обов'язки по здійсненню керівництва галуззю промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форм власності; під адміністративно-господарськими обов'язками розуміються обов'язки по управлінню або розпорядженню державним, колективним чи приватним майном (установлення порядку його зберігання, переробки, реалізації забезпечення контролю за цими операціями тощо) [19];

д) наразі триває фахова дискусія щодо специфіки правової природи посади Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини. Обґрунтовуючи належність посади Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини (початково йшлося про Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини) до політичних посад в системі органів виконавчої влади, Баламуш М.А. та Лазарева М.І. наголошували на невідповідності правового статусу Уповноваженого у справах Європейського суду з прав «ознакам та вимогам, що притаманні і висуваються до державних службовців, осіб патронатної служби та професійної служби», а також апелювали до положення постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року № 669 щодо наділення Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини статусом заступника Міністра юстиції [20] (принагідно зазначимо, що ця норма втратила чинність відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 серпня 2022 року № 913) [5, С. 45]. Провідний фахівець у галузі службового права С.А. Федчишин обґрунтовано констатує, що посада Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини формально-юридично не вилучена із сфери дії Закону України «Про державну службу» (натомість відповідно до частини 1 статті 3 цього Закону прямо передбачено, що його дія не поширюється на Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та Уповноваженого із захисту державної мови) та чітко «не віднесена до жодного типу державних посад» [7, С. 453]. Її гібридний характер зумовлений наявністю ознак політичних та адміністративних посад, що негативно впливає на представництво України в

Європейському суді з прав людини і забезпечення виконання його рішень [21, С. 214]. Примітно, що посада Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини не належить до закріпленого в частині 1 статті 92 Закону України «Про державну службу» переліку посад патронатної служби (натомість в цьому переліку йдеться про уповноважених Президента України) [22].

Наголосимо, що посада Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини формально не віднесена до адміністративних, політичних або патронатних посад. Вона має контроверсійну правову природу, оскільки: нормативно закріплено загальні кваліфікаційні вимоги до кандидатів на заміщення посади; запроваджено позаконкурсний порядок призначення на посаду; не передбачено безстрокового призначення на посаду/поширення на посаду закріпленого в Законі України «Про державну службу» принципу стабільності (призначення на посаду та звільнення з посади здійснюється Урядом України за поданням Міністра юстиції України, тобто визначальною є воля міністра як політичного службовця/посадової особи, наділеної правом формувати власну патронатну службу); відсутній каталог критеріїв оцінювання ефективності службової діяльності; не визначено легальні засади притягнення до дисциплінарної відповідальності; створено досить розгалужену допоміжну інституційну інфраструктуру, не притаманну іншим категоріям виконавчих галузевих уповноважених [21, С. 213]. Тобто відсутні формальні підстави належності посади Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини до посад політичної служби (належність до політичних посад законодавчо не встановлено, часові параметри каденції не визначено, долучення до формування державної політики або розроблення стратегій не передбачено), цивільної державної служби (невідповідність нормативно-правового регулювання службової діяльності чинним стандартам державної служби, відсутність легального статусу суб'єкта владних повноважень, який від імені держави уповноважений приймати рішення, спрямовані на набуття, зміну чи припинення прав та обов'язків приватних осіб) або патронатної служби (наявність формально визначених

кваліфікаційних вимог до кандидатів, відсутність норми щодо обмеження строку перебування на посаді каденцією «патрона», співіснування у структурі апарату Міністерства юстиції України секретаріату Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини як робочого допоміжного органу та Патронатної служби Міністра як відокремленого структурного підрозділу). Загалом Уповноважений у справах Європейського суду з прав людини у межах компетенції реалізує представницьку/процесуальну [23], організаційну, координаційну, інформаційно-аналітичну функції, що переважно притаманні патронатній службі;

є) наразі створена інституційна інфраструктура забезпечення виконання завдань Уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини, який підпорядкований Міністру юстиції України. У структурі апарату Міністерства юстиції України функціонує Секретаріат Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини, очолюваний «директором департаменту (керівником секретаріату)». До складу Секретаріату як допоміжного робочого органу входить три профільні управління (управління представництва держави в міждержавних справах, управління координації виконання рішень Європейського суду з прав людини та інформування Комітету міністрів Ради Європи, управління представництва держави в цивільних та кримінальних справах), а також експертно-методичний відділ та сектор перекладу [24].

Відповідно до підпункту 4.33 пункту 4 Положення про міжрегіональні управління Міністерства юстиції, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23 червня 2011 року № 1707/5, міжрегіональне управління Міністерства юстиції за дорученням Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини вивчає факти, збирає докази та надсилає копії матеріалів у справах, що перебувають у провадженні Європейського суду з прав людини, а також іншу інформацію, необхідну для забезпечення діяльності Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини [25]. Наразі існує 4 міжрегіональні територіальні органи Міністерства юстиції (Західне, Центральне, Східне, Південне) [26]. Згідно з Положенням про Уповноваженого у

справах Європейського суду з прав людини і регіональне відділення Секретаріату Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 21 січня 2020 року № 198/5, за письмовим поданням відповідного начальника міжрегіонального управління наказом Міністра юстиції України за погодженням з Уповноваженим у справах Європейського суду з прав людини представником Уповноваженого визначається перший заступник (заступник) начальника міжрегіонального управління. З метою виконання доручень представник Уповноваженого: координує роботу регіонального відділення, що створюється при міжрегіональному управлінні; відповідає на запити Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини у встановлений строк; надсилає до державних органів, органів місцевого самоврядування запити стосовно надання матеріалів і пояснень у справах про порушення Конвенції; щороку до 25 грудня інформує Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини про діяльність регіонального відділення, виконання відповідних доручень та проведення публічних заходів упродовж звітного періоду. Регіональне відділення збирає та надсилає до Секретаріату Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини матеріали та інформацію, що знаходяться у провадженні Європейського суду з прав людини, підвищує рівень обізнаності суспільства щодо діяльності Європейського суду з прав людини та положень Європейської конвенції з прав людини. Примітно, що до складу регіонального відділення залучаються державні службовці відповідного міжрегіонального управління, а також на безоплатній основі можуть входити представники державних органів, зокрема державних адміністрацій, судових органів, територіальних органів прокуратури, Міністерства внутрішніх справ України тощо, а також представники громадських організацій [27].

Діяльності Уповноваженої особи, пов'язаній з роботою у Європейському суді з прав людини, а також з інформуванням Комітету міністрів Ради Європи про хід виконання рішень Суду, сприяє Міністерство закордонних справ України через Постійне представництво України

при Раді Європи (пункт 9 Положення про Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2006 року № 784);

ж) зберігається необхідність підвищення транспарентності діяльності Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини шляхом відкриття офіційного Інтернет-представництва, де має оприлюднюватися інформація про рішення Європейського суду з прав людини стосовно України, стан їх виконання, існуючі законодавчі лакуни та управлінсько-правові колізії, положення про Секретаріат Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини, звіти про результати діяльності Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини, ефективність застосування практики Європейського суду з прав людини при здійсненні правосуддя та/або у публічному адмініструванні (згідно зі статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» передбачено застосування судами Європейської конвенції з прав людини та практики Європейського суду з прав людини «як джерел права» [12]). Законодавче визнання обов'язкової юрисдикції Європейського суду з прав людини в усіх питаннях, що стосуються тлумачення і застосування Європейської конвенції з прав людини, зумовлює необхідність вивчення практики Європейського суду з прав людини та застосування національного законодавства з урахуванням позиції Європейського суду з прав людини, оскільки саме в рішеннях Європейського суду з прав людини розкривається зміст більшості положень Європейської конвенції з прав людини [28, С. 6]).

Висновки. Резюмуючи, зазначимо, що Уповноважений у справах Європейського суду з прав людини належить до виконавчих спеціалізованих уповноважених у структурі центральних органів виконавчої влади, долучених до реалізації окремих важливих функцій держави, забезпечення належної реалізації державної політики в особливо значущих сферах суспільного життя. Імплементация інституту Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини здійснювалася у контексті ствердження європейського висхідного управлінсько-

правового тренду, детермінованого прагненням підвищити інституційно-функціональну спроможність Міністра юстиції України як адміністративного органу, відповідального за підготовку документів і представництво України в Європейському суді з прав людини під час розгляду справ про порушення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, координацію виконання рішень Європейського суду з прав людини у справах проти України та звітування перед Комітетом міністрів Ради Європи про стан їх виконання. У контексті фахової дискусії щодо специфіки правової природи посади Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини артикульовано альтернативні судження щодо її належності до політичних посад в системі органів виконавчої влади, наявності ознак політичних та адміністративних посад, спорідненості з посадами патронатної служби. Гібридний характер посади Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини зумовлено еkleктичністю легального закріплення його адміністративно-правового статусу, невиправданим використанням абстрактних теоретичних конструкцій на кшталт «посадова особа Міністерства юстиції» або «посада урядового уповноваженого» при

закріпленні його адміністративної правосуб'єктності. Перспектива усунення невизначеності адміністративно-правового статусу Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини полягає у необхідності формування правової догми спеціалізованих уповноважених в органах виконавчої влади, закріплення їх належності до корпусу державної служби, вичерпного визначення кваліфікаційних вимог до кандидатів на заміщення зазначеної посади, вичерпного визначення компетенції Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини як посадової/службової особи, його наділення публічно-владними повноваженнями у правовідносинах з іншими суб'єктами публічної адміністрації та регіональними представництвами, чіткої артикуляції науково обґрунтованого каталогу критеріїв оцінювання ефективності службової діяльності, визначення деонтологічних стандартів службової діяльності, підвищення прозорості службової діяльності і поведінки, виокремлення стратегічних напрямів інформаційно-комунікаційної та просвітницької діяльності тощо.

Список використаних джерел:

1. Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції: Закон України від 17 липня 1997 року № 475/97-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/475/97-%D0%B2%D1%80>.
2. Конституція України: прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>.
3. Європейська конвенція з прав людини від 4 листопада 1950 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text.
4. Тюрін С.Є. Місце Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини та його представників у системі органів юстиції України. *Наше право*. 2013. № 7. С. 59-65.
5. Баламуш М.А., Лазарєва М.І. Уповноважений у справах Європейського суду з прав людини як суб'єкт публічної служби. *Правова держава*. 2023. № 49. С. 39-48.
6. Сурай І. Діяльність Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини. *Наукові перспективи*. 2023. № 4. С. 162-173. URL: <http://perspectives.pp.ua/index.php/np/article/view/4382/4406>.
7. Федчишин С.А. Уповноважений у справах Європейського суду з прав людини: деякі особливості посади у світлі реформування законодавства України про публічну службу. *Аналітично-порівняльне правознавство*. 2024. № 4. С. 451-455. URL: <http://journal-app.uzhnu.edu.ua/article/view/311053/302345>.
8. Акімова Л.М., Акімов О.О. Правові основи діяльності інституту Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини як

елемент асоціації України та Європейського Союзу. *Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Публічне управління та адміністрування*. 2023. Т. 34. № 2. С. 1-7.

9. Муқан Б.С. Функції урядового уповноваженого України у справах Європейського суду з прав людини щодо виконання рішень і звітування: державно-управлінський аспект. *Ефективність державного управління*. 2015. Вип. 43. С. 227-235. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2015_43_30.

10. Кожемякіна Т.В. Роль Уповноваженого у справах ЄСПЛ у системі суб'єктів, що забезпечують захист прав і свобод людини та громадянина (адміністративно-правовий аспект). *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право»*. 2023. Вип. 80. Ч. 1. С. 489-494.

11. Європейська конвенція з прав людини від 4 листопада 1950 року: ратифікована Законом України від 17 липня 1997 року № 475/97-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text.

12. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України від 23 лютого 2006 року № 3477-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3477-15#Text>.

13. Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України щодо статусу Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини: постанова Кабінету Міністрів України від 16 серпня 2022 року № 913. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/913-2022-%D0%BF#Text>.

14. Про заходи щодо реалізації Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини»: постанова Кабінету Міністрів України від 31 травня 2006 року № 784. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/784-2006-%D0%BF#Text>.

15. Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України: постанова Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 року № 228. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/228-2014-%D0%BF#Text>.

16. Про Довідник типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців: наказ Національного агентства України з питань державної служби від 13 вересня 2011 року № 11. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0011859-11#Text>.

17. Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Національного агентства України з питань державної служби від 13 вересня 2011 року № 11: наказ Національного агентства України з питань державної служби від 11 липня 2017 року № 147. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0147859-17#n5>.

18. Проневич О.С. Інститут спеціалізованого уповноваженого в органах виконавчої влади: вітчизняна традиція концептуалізації та легалізації. *Журнал східноєвропейського права*. 2024. № 126. С. 26-41. URL: https://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2024/09/pronevych_126.pdf.

19. Лист Міністерства юстиції України від 22 лютого 2013 року № 1332-0-26-13/11. URL: https://zakononline.com.ua/documents/show/334846___334911.

20. Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України: постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2017 року № 669. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/669-2017-%D0%BF#Text>.

21. Федчишин С.А. Уповноважений у справах Європейського суду з прав людини в системі публічного адміністрування у сфері юстиції в Україні. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право»*. 2024. Вип. 24. Ч. 3. С. 210-215

22. Про державну службу: Закон України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text>.

23. Про організаційні заходи, пов'язані із забезпеченням представництва України під час розгляду справ у Європейському суді з прав людини: постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 року № 553. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/553-2004-%D0%BF#Text>.

24. Структура секретаріату Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини. Офіційний сайт Міністерства юстиції України. URL: <https://minjust.gov.ua/m/sekretariat-upovnovajenogo-u-spravah-evropeyskogo-sudu-z-prav-lyudini>.

25. Про затвердження Положення про міжрегіональні управління Міністерства юстиції України: наказ Міністерства юстиції України від 23 червня 2011 року № 1707/5. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0759-11#Text>.

26. Про реорганізацію міжрегіональних територіальних органів Міністерства юстиції: постанова Кабінету Міністрів України від 16 серпня 2022 року № 912. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/912-2022-%D0%BF#Text>.

27. Про затвердження Положення про Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини і регіональне відділення Секретаріату Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини: наказ Міністерства юстиції України від 21 січня 2020 року № 198/5. URL: <https://pzmrujust.gov.ua/images/2022/position.pdf>.

28. Фулей Т.І. Застосування практики Європейського суду з прав людини при здійсненні правосуддя: Науково-методичний посібник для суддів. 2-ге вид. випр., допов. К., 2015. 208 с. URL: <https://www.osce.org/files/f/documents/4/7/232716.pdf>.

References:

1. Pro ratyfikatsiiu Konventsii pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod 1950 roku, Pershoho protokolu ta protokoliv № 2, 4, 7 ta 11 do Konventsii: Zakon Ukrainy vid 17 lystopada 1997 roku № 475/97-VR. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/475/97-%D0%B2%D1%80>.

2. Konstytutsiia Ukrainy: pryiniata na piatii sesii Verkhovnoi Rady Ukrainy 28 chervnia 1996 roku URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>.

3. Yevropeiska konventsiia z prav liudyny vid 4 lystopada 1950 roku. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text.

4. Tiurin S.Ye. Mistse Uriadovoho upovnovazhenoho u spravakh Yevropeiskoho sudu z prav liudyny ta yoho predstavnykiv u systemi orhaniv yustytysii Ukrainy. *Nashe pravo*. 2013. № 7. S. 59-65.

5. Balamush M.A., Lazarieva M.I. Upovnovazheni u spravakh Yevropeiskoho sudu z prav liudyny yak sub'iekt publichnoi sluzhby. *Pravova derzhava*. 2023. № 49. S. 39-48.

6. Surai I. Diialnist Upovnovazhenoho u spravakh Yevropeiskoho sudu z prav liudyny shchodo vykonання rishen Yevropeiskoho sudu z prav liudyny. *Naukovi perspektyvy*. 2023. № 4. S. 162-173. URL: <http://perspectives.pp.ua/index.php/np/article/view/4382/4406>.

7. Fedchyshyn S.A. Upovnovazheni u spravakh Yevropeiskoho sudu z prav liudyny: deiaki osoblyvosti posady u svitli reformuvannya zakonodavstva Ukrainy pro publichnu sluzhbu. *Analitichno-porivnialne pravoznavstvo*. 2024. № 4. S. 451-455. URL: <http://journal-app.uzhnu.edu.ua/article/view/311053/302345>.

8. Akimova L.M., Akimov O.O. Pravovi osnovy diialnosti instytutu Upovnovazhenoho u spravakh Yevropeiskoho sudu z prav liudyny shchodo vykonання rishen Yevropeiskoho sudu z prav liudyny yak element asotsiatsii Ukrainy ta Yevropeiskoho Soiuzu. *Vcheni zapysky Tavriiskoho natsionalnoho universytetu imeni V.I. Vernadskoho. Serii: Publichne upravlinnia ta administruvannya*. 2023. T. 34. № 2. S. 1-7.

9. Mukan B.S. Funktsii uriadovoho upovnovazhenoho Ukrainy u spravakh Yevropeiskoho sudu z prav liudyny shchodo vykonання rishen i zvituvannya: derzhavno-upravlinskyi aspekt. *Efektivnist derzhavnoho upravlinnia*. 2015. Vyp. 43. S. 227-235. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2015_43_30.

10. Kozhemiakina T.V. Rol Upovnovazhenoho u spravakh YeSPL u systemi sub'iektiv, shcho zabezpechuiut zakhyst prav i svobod liudyny ta hromadianyna (administratyvno-pravovyi aspekt). *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Serii "Pravo"*. 2023. Vyp. 80. Ch. 1. S. 489-494.

11. Yevropeiska konventsiia z prav liudyny vid 4 lystopada 1950 roku: ratyfikovana Zakonom Ukrainy vid 17 lystopada 1997 roku № 475/97-VR. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text.

12. Pro vykonання rishen ta zastosuvannya praktyky Yevropeiskoho sudu z prav liudyny: Zakon Ukrainy vid 23 liutoho 2006 roku № 3477-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3477-15#Text>.

13. Pro vnesennia zmin do deiakykh aktiv Kabinetu Ministriv Ukrainy shchodo statusu Upovnovazhenoho u spravakh Yevropeiskoho sudu z prav liudyny: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 16 serpnia 2022 roku № 913. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/913-2022-%D0%BF#Text>.

14. Pro zakhody shchodo realizatsii Zakonu Ukrainy "Pro vykonання rishen ta zastosuvannya praktyky Yevropeiskoho sudu z prav liudyny": postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 31 travnia 2006 roku № 784. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/784-2006-%D0%BF#Text>.

15. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Ministerstvo yustytzii Ukrainy: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 2 lypnia 2014 roku № 228. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/228-2014-%D0%BF#Text>.

16. Pro Dovidnyk typovykh profesiino-kvalifikatsiinykh kharakterystyk posad derzhavnykh sluzhbovtziv: nakaz Natsionalnoho ahentstva Ukrainy z pytan derzhavnoi sluzhby vid 13 veresnia 2011 roku № 11. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0011859-11#Text>.

17. Pro vyznannia takym, shcho vtratyv chynnist, nakazu Natsionalnoho ahentstva Ukrainy z pytan derzhavnoi sluzhby vid 13 veresnia 2011 roku № 11: nakaz Natsionalnoho ahentstva Ukrainy z pytan derzhavnoi sluzhby vid 11 lypnia 2017 roku № 147. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0147859-17#n5>.

18. Pronevych O.S. Instytut spetsializovanoho upovnovazhenoho v orhanakh vykonavchoi vlady: vitchyzniana tradytsiia kontseptualizatsii ta lehalizatsii. *Zhurnal skhidnoievropeiskoho prava*. 2024. № 126. S. 26-41. URL: https://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2024/09/pronevych_126.pdf.

19. Lyst Ministerstva yustytzii Ukrainy vid 22 liutoho 2013 roku № 1332-0-26-13/11. URL: https://zakononline.com.ua/documents/show/334846__334911.

20. Pro vnesennia zmin do deiakykh postanov Kabinetu Ministriv Ukrainy: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 30 serpnia 2017 roku № 669. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/669-2017-%D0%BF#Text>.

21. Fedchyshyn S.A. Upovnovazhenyi u spravakh Yevropeiskoho sudu z prav liudyny v systemi publicnogo administruvannia u sferi yustytzii v Ukraini. *Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriiia "Pravo"*. 2024. Vyp. 24. Ch. 3. S. 210-215

22. Pro derzhavnu sluzhbu: Zakon Ukrainy vid 10 hrudnia 2015 roku № 889-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text>.

23. Pro orhanizatsiini zakhody, pov'iazani iz zabezpechenniam predstavnytstva Ukrainy pid chas rozghliadu sprav u Yevropeiskomu sudu z prav liudyny: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 29 kvitnia 2004 roku № 553. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/553-2004-%D0%BF#Text>.

24. Struktura sekretariatu Upovnovazhenoho u spravakh Yevropeiskoho sudu z prav liudyny. Ofitsiinyi sait Ministerstva yustytzii Ukrainy. URL: <https://minjust.gov.ua/m/sekretariat-upovnovajenogo-u-spravah-evropeyskogo-sudu-z-prav-lyudini>.

25. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro mizhrehionalni upravlinnia Ministerstva yustytzii Ukrainy: nakaz Ministerstva yustytzii Ukrainy vid 23 chervnia 2011 roku № 1707/5. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0759-11#Text>.

26. Pro reorhanizatsiiu mizhrehionalnykh terytorialnykh orhaniv Ministerstva yustytzii: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 16 serpnia 2022 roku № 912. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/912-2022-%D0%BF#Text>.

27. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Upovnovazhenoho u spravakh Yevropeiskoho sudu z prav liudyny i rehionalne viddilennia Sekretariatu Upovnovazhenoho u spravakh Yevropeiskoho sudu z prav liudyny: nakaz Ministerstva yustytzii Ukrainy vid 21 sichnia 2020 roku № 198/5. URL: <https://pzmrujust.gov.ua/images/2022/position.pdf>.

28. Fulei T.I. Zastosuvannia praktyky Yevropeiskoho sudu z prav liudyny pry zdiisnenni pravosuddia: Naukovo-metodychnyi posibnyk dlia suddiv. 2-he vyd. vypr., dopov. K., 2015. 208 s. URL: <https://www.osce.org/files/f/documents/4/7/232716.pdf>.